

**THE CONSTITUENT COMPONENTS OF THE
PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL COMPETENCE OF
PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS**

Mamurahon Yuldasheva Bokijonovna

Namangan State Institute of Foreign Languages

mamuraxon8588@gmail.com

Annotation: This article analyzes the concept of professional and methodological competence of pre-service English language teachers, its scientific and pedagogical essence, structure, and constituent components. Based on a modern competency-based approach, the issues of developing the professional and methodological training of English language teachers are examined. The study identifies the main components of professional and methodological competence through an analysis of national and international pedagogical literature and reveals their content. The findings of the article contribute to improving the process of training pre-service English language teachers.

Keywords: competence, professional and methodological competence, English language teacher, competency-based approach, methodological training.

**BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINING KASBIY-
METODIK KOMPETENSIYASINING TARKIBIY
KOMPONENTLARI**

Ma‘muraxon Yuldasheva Boqijonovna

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Namangan davlat chet tillari instituti

mamuraxon8588@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasi tushunchasi, uning ilmiy-pedagogik mohiyati, tuzilmasi va tarkibiy komponentlari tahlil qilinadi. Zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv asosida

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

ingliz tili o'qituvchisining kasbiy-metodik tayyorgarligini shakllantirish masalalari yoritiladi. Tadqiqotda milliy va xorijiy pedagogik adabiyotlar tahlili asosida kasbiy-metodik kompetensiyaning asosiy komponentlari aniqlanib, ularning mazmuni ochib beriladi. Maqola natijalari bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kasbiy-metodik kompetensiya, ingliz tili o'qituvchisi, kompetensiyaviy yondashuv, metodik tayyorgarlik.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti, globallashuv jarayonlari hamda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi talablarni qo'yimoqda. Bugungi kunda ta'limning asosiy vazifasi faqatgina nazariy bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki shaxsni real hayotiy va kasbiy vaziyatlarda mustaqil, tanqidiy hamda ijodiy faoliyat yurita oladigan mutaxassis sifatida shakllantirishdan iboratdir. Shu bois jahon pedagogik amaliyotida kompetensiyaviy yondashuv ta'limni tashkil etishning yetakchi metodologik asoslaridan biri sifatida qaralmoqda [1:12–13].

Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim natijalarini bilimlar majmuasi bilan emas, balki ularni amaliy faoliyatda samarali qo'llay olish, muammolarni hal etish va kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyati orqali belgilashni nazarda tutadi. I.A.Zimnyayaning ta'kidlashicha, kompetensiya bilim, ko'nikma, malaka, tajriba va shaxsiy sifatlarning integrativ birligi bo'lib, u shaxsning real faoliyatga tayyorligini ifodalaydi [1:18–19]. Shu jihatdan, zamonaviy o'qituvchi kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun turli kompetensiyalar majmuasini egallagan bo'lishi lozim.

Xususan, ingliz tilini o'qitish jarayonida o'qituvchining kasbiy-metodik kompetensiyasi ta'lim sifati va samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. A.V. Xutorskoy fikricha, kasbiy kompetensiya o'qituvchining nafaqat bilim darajasini, balki metodik qarorlar qabul qilish, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va ta'lim jarayonini samarali tashkil etish qobiliyatini ham qamrab oladi [2:41–42].

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Ingliz tili o'qituvchisi uchun esa bu kompetensiya tilni o'rgatishning zamonaviy metodlari, kommunikativ yondashuv va interfaol texnologiyalarni puxta egallashni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, oliy ta'lim mazmunini xalqaro standartlarga moslashtirish va raqobatbardosh pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasini shakllantirish dolzarb masala sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy ingliz tili o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki ta'lim jarayonining loyihalovchisi, tashkilotchisi va reflektiv tahlilchisi sifatida faoliyat yuritishi zarur [3:7–9].

Shu bilan birga, ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasi ko'pincha alohida elementlar orqali yoritilib, uning tuzilmasi va tarkibiy komponentlari tizimli tarzda yetarlicha asoslanmagan. Natijada metodik tayyorgarlik jarayonida nazariya va amaliyot o'rtasida uzviylik yetarli darajada ta'minlanmaydi [4:56–58]. Bu esa mazkur kompetensiyaning tarkibiy tuzilmasini chuqur ilmiy tahlil qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

Shu nuqtayi nazardan, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasi, uning tuzilmasi va tarkibiy komponentlarini ilmiy-nazariy jihatdan asoslash, kompetensiyaviy yondashuv doirasida tizimlashtirish mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi hamda oliy pedagogik ta'lim amaliyotini takomillashtirish uchun muhim ilmiy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda kasbiy-metodik kompetensiya o'qituvchining kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishini ta'minlovchi integrativ sifat sifatida talqin qilinadi. Kompetensiyaviy yondashuv doirasida ushbu tushuncha metodik bilimlarning mavjudligi bilan cheklanmay, balki ularni real pedagogik

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

vaziyatlarda moslashuvchan, reflektiv va ijodiy tarzda qo‘llay olish qobiliyatini ham qamrab oladi [1:21–22; 2:40–42].

I.A. Zimnyaya kompetensiyani shaxsning faoliyatga tayyorligini ifodalovchi tizimli hodisa sifatida izohlaydi va uning asosiy belgisi sifatida bilim, ko‘nikma, malaka hamda shaxsiy sifatlarning uzviy birligini ko‘rsatadi [1:24–25]. Ushbu yondashuv bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchisining kasbiy-metodik kompetensiyasini statik emas, balki rivojlanib boruvchi jarayon sifatida tahlil qilish imkonini beradi.

A.V. Xutorskoy kompetensiyani shaxsning amaliy faoliyatni mustaqil va samarali bajarish qobiliyati sifatida baholab, uning metodik faoliyat bilan bevosita bog‘liqligini ta’kidlaydi [2:35–37]. Shu nuqtayi nazardan, ingliz tili o‘qituvchisining kasbiy-metodik kompetensiyasi pedagogik qarorlar qabul qilish, metodlarni tanlash va ta’lim jarayonini loyihalash qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Xalqaro tadqiqotlarda ham o‘qituvchi kompetensiyasi ta’lim sifati bilan bevosita bog‘liqligi isbotlangan. Xususan, L.Darling-Hammond o‘qituvchi kompetensiyasining ta’lim natijalariga ta’sirini empirik tadqiqotlar asosida asoslab beradi [7:12–15].

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, kasbiy-metodik kompetensiya ko‘p komponentli tizim bo‘lib, uning tarkibiy qismlari o‘zaro sabab-oqibatli aloqalar asosida rivojlanadi [2:40–42; 4:54–55]. Ushbu tizimlilik o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligini yaxlit holda shakllantirish imkonini beradi. L.S. Shulman o‘qituvchi kompetensiyasini “pedagogik mazmuniy bilim” (Pedagogical Content Knowledge) tushunchasi orqali izohlab, metodik bilim va predmet bilimining integratsiyasini muhim deb hisoblaydi [6:6–8]. Ushbu g‘oya ingliz tili o‘qituvchisining kasbiy-metodik kompetensiyasi tarkibini tushunishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Motivatsion-qiymat komponenti kasbiy faoliyatga ichki ehtiyojni shakllantirsa, kognitiv komponent ushbu ehtiyojni amalga oshirish uchun zarur metodik bilimlar bazasini yaratadi. Operatsion-faoliyat komponenti esa bilim va motivatsiyani real pedagogik faoliyatga aylantiradi. Refleksiv-baholovchi komponent esa ushbu faoliyatni

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

tahlil qilish va takomillashtirish mexanizmini ta'minlaydi [4:55–57; 11:22–24]. OECD tadqiqotlariga ko'ra, aynan ushbu komponentlarning uyg'un rivojlanishi o'qituvchining uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi [11:25–27].

Motivatsion-qiymat komponenti bo'lajak ingliz tili o'qituvchisining kasbiy faoliyatga bo'lgan munosabati, pedagogik qadriyatlarni anglash darajasi va metodik faoliyatga bo'lgan ichki ehtiyojini ifodalaydi. A.V.Xutorskoy kompetensiyaning shakllanishi shaxsning ichki motivatsiyasiga bevosita bog'liqligini ta'kidlaydi [2:48–50].

UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan o'qituvchi kompetensiyalari modeli ham pedagogik qadriyatlar va kasbiy motivatsiyani o'qituvchi professionalizmning muhim omili sifatida belgilaydi [9:14–16]. Motivatsion komponent yetarli darajada rivojlanmagan hollarda metodik bilimlar amaliy faoliyatga to'liq tatbiq etilmaydi [4:58–59].

Kognitiv komponent bo'lajak ingliz tili o'qituvchisining metodik bilimlari majmuasini qamrab oladi. Ushbu bilimlar ingliz tilini o'qitish metodikasining nazariy asoslari, zamonaviy yondashuvlar, kommunikativ metodlar va baholash tizimlarini o'z ichiga oladi [3:30–33]. J.Richards ingliz tili o'qituvchisining metodik bilimlarini ongli metodik tanlovning asosi sifatida baholab, ularning yetishmasligi ta'lim sifatiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi [3:35–36]. CEFR hujjatida ham ingliz tilini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv va metodik bilimlarning ahamiyati alohida ko'rsatib o'tilgan [8:17–19]. Kognitiv komponent shuningdek o'qituvchining ilmiy-metodik axborot bilan ishlash va tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini ham qamrab oladi [10:401–403].

Operatsion-faoliyat komponenti o'qituvchining metodik bilimlarni real dars jarayonida qo'llay olish ko'nikma va malakalarini ifodalaydi. Bu komponent darsni rejalashtirish, interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilar nutq faoliyatini faollashtirish va ta'lim natijalarini baholashni o'z ichiga oladi [4:60–62]. Freeman va

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Johnson ingliz tili o'qituvchisini tayyorlashda nazariya va amaliyot integratsiyasini muhim shart sifatida belgilab, operatsion komponentning markaziy o'rnini ta'kidlaydilar [10:405–407]. Magistratura bosqichida pedagogik amaliyot, micro-teaching va simulyatsion mashg'ulotlar ushbu komponentni rivojlantirishning samarali vositalari hisoblanadi.

Refleksiv-baholovchi komponent o'qituvchining o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, baholash va takomillashtirish qobiliyatini ifodalaydi. M.Byram refleksiyaning o'qituvchining kasbiy yetuklikka erishishidagi muhim omil sifatida baholaydi [5:71–75]. OECD tadqiqotlarida reflektiv amaliyot o'qituvchilarning kasbiy o'sishini ta'minlovchi asosiy mexanizmlardan biri sifatida ko'rsatilgan [11:28–30]. Refleksiv kompetensiya rivojlangan sharoitda o'qituvchi metodik faoliyatini doimiy ravishda yangilab boradi va innovatsion yondashuvlarni samarali qo'llaydi. Mazkur tadqiqotda bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasi muammosi zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv nuqtayi nazaridan ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, globallashtirish, raqamli transformatsiya va ta'lim mazmunining yangilanishi sharoitida ingliz tili o'qituvchisiga qo'yiladigan kasbiy talablar sezilarli darajada murakkablashgan bo'lib, bu holat o'qituvchilarning kasbiy-metodik kompetensiyasini tizimli va maqsadli shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Tahlillar asosida kasbiy-metodik kompetensiya bo'lajak ingliz tili o'qituvchisining kasbiy faoliyatga tayyorligini belgilovchi integrativ sifat sifatida talqin qilindi. Ushbu kompetensiya faqat metodik bilimlar majmuasi emas, balki ularni real pedagogik vaziyatlarda moslashuvchan, reflektiv va samarali qo'llay olish qobiliyatini ham qamrab olishi asoslandi. Shu jihatdan, kasbiy-metodik kompetensiya o'qituvchining nazariy tayyorgarligi bilan bir qatorda uning amaliy faoliyati va kasbiy o'zini rivojlantirishga bo'lgan tayyorligini ham aks ettiradi.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Tadqiqot jarayonida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasi tuzilmasi aniqlashtirilib, u motivatsion-qiymat, kognitiv, operatsion-faoliyat va reflektiv-baholovchi komponentlardan iborat yaxlit tizim sifatida asoslandi. Mazkur komponentlarning har biri o'ziga xos pedagogik vazifalarni bajarishi bilan birga, o'zaro uzviy bog'liqlikda rivojlanishi zarurligi ilmiy jihatdan dalillandi. Komponentlardan birining yetarli darajada rivojlanmasligi kasbiy-metodik kompetensiyaning umumiy samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari motivatsion-qiymat komponentining kasbiy rivojlanishdagi yetakchi rolini, kognitiv komponentning metodik faoliyat uchun nazariy poydevor ekanligini, operatsion-faoliyat komponentining esa kasbiy-metodik tayyorgarlikning amaliy ifodasi sifatida namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Reflektiv-baholovchi komponent esa bo'lajak ingliz tili o'qituvchisining uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim mexanizm sifatida e'tirof etildi.

Umuman olganda, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasini kompetensiyaviy yondashuv asosida shakllantirish oliy pedagogik ta'lim tizimida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim sharti ekanligi xulosaga kelindi. Tadqiqotda bayon etilgan ilmiy xulosalar va nazariy umumlashmalar bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonini takomillashtirish, metodik tayyorgarlikni tizimli tashkil etish hamda keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результат образования: монография. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.
2. Хуторской А.В. Компетентный подход в образовании: научно-методическое пособие. – Москва: Эйдос, 2013. – 256 с.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

3. Richards J.C. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 298 p.
4. Shodiev B.X. Pedagogik kompetensiya va uning rivojlanishi: monografiya. – Toshkent: Fan, 2019. – 180 b.
5. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997. – 124 p.
6. Shulman L.S. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching // Educational Researcher. – 1986. – Vol. 15, No. 2. – P. 4–14.
7. Darling-Hammond L. Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence // Education Policy Analysis Archives. – 2000. – Vol. 8, No. 1. – P. 1–44.
8. European Council. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 260 p.
9. UNESCO. Teacher Competency Framework. – Paris: UNESCO Publishing, 2018. – 64 p.
10. Freeman D., Johnson K.E. Reconceptualizing the Knowledge Base of Language Teacher Education // TESOL Quarterly. – 1998. – Vol. 32, No. 3. – P. 397–417.)
11. OECD. Teachers' Professional Learning: Study on Policy and Practice. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 98 p.

